

AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI ORQALI LOGISTIK MARKETING MEXANIZMINI YAXSHILASH BORASIDAGI ISLOHOTLAR

Jurayev Suxrobjon Saloxiddin o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

“Informatika va uni o‘qitish metodikasi” kafedresi assistent-o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11402513>

Annotatsiya: Mazkur maqolada axborot kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) yordamida logistik va marketing mexanizmlarini yaxshilashga qaratilgan islohotlar tahlil qilinadi. AKTning logistika tizimlarini raqamlashtirish, ma'lumotlarni tahlil qilish va sun'iy intellektni qo'llash orqali samaradorlikni oshirishdagi ahamiyati ta'kidlanadi. Shuningdek, blockchain texnologiyalari orqali shaffoflik va xavfsizlikni ta'minlash, elektron tijorat platformalari va mobil ilovalar yordamida bozor talablariga moslashish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Ushbu islohotlar logistik va marketing jarayonlarini avtomatlashtirish, optimallashtirish va nazorat qilish orqali biznes jarayonlarini yengillashtiradi va mijozlarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatishga yordam beradi. Maqola yakunida AKT orqali amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida biznes samaradorligi va raqobatbardoshlikning oshishi qayd etiladi.

Kalit so'zlar: **Axborot kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), Logistika:** Biznes jarayonlari, mahsulotlar va xizmatlarni yetkazib berishning samarador usullari. **Marketing mexanizmlari:** Savdo va reklama jarayonlarini tahlil qilish uchun ishlatilgan so'zlar. **Raqamli transformatsiya:** Ma'lumotlarni raqamlashtirish va axborot texnologiyalari yordamida biznes jarayonlarini yangilash. **ERP (Enterprise Resource Planning):** Korxonalar resurslarini boshqarish va integratsiyalashgan dasturlar. **Big Data Analytics:** Katta miqdordagi ma'lumotlarni tahlil qilish. **Sun'iy intellekt:** Kompyuter dasturlari orqali intellektual vazifalarni bajarish. **IoT (Internet of Things):** Qurilmalar o'rtasidagi internet aloqalarining tarmoqlanish tizimi. **Blockchain:** Ma'lumotlar bloklarida xavfsiz ravishda ma'lumotlar saqlashning tizimi. **Elektron tijorat:** Internet orqali mahsulot va xizmatlarni sotib olish va sotish. **Mobil ilovalar:** Telefonlar uchun dasturlar yoki ilovalar. **Innovatsiyalar:** Yangi yondashuvlar yoki g'oyalar.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) logistik va marketing mexanizmlarini yaxshilashda katta ahamiyatga ega bo'lib, u bilan bog'liq qator islohotlar quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilmoqda:

1. Raqamli Transformatsiya va Avtomatlashtirish:

○ **Logistika Tizimlarini Raqamlashtirish:** Yangi axborot texnologiyalari yordamida yuklarni kuzatish, transport vositalarining harakatini nazorat qilish va logistik jarayonlarni avtomatlashtirish amalga oshirilmoqda. Bu, yuklarning xavfsiz va samarali yetkazib berilishini ta'minlashga yordam beradi.

○ **ERP (Enterprise Resource Planning) Dasturlari:** Resurslarni boshqarish va integratsiyalashgan tizimlar orqali biznes jarayonlarini samarali boshqarish, ma'lumotlarni real vaqt rejimida olish va tahlil qilish imkoniyatini beradi.

2. Ma'lumotlarni tahlil qilish va sun'iy intellekt (AI):

○ **Ma'lumotlarni tahlil qilish (Big Data Analytics):** Logistik va marketing jarayonlarida katta ma'lumotlarni tahlil qilish orqali talab va taklifni aniq prognoz qilish, optimal yo'nalishlarni aniqlash va xaridorlarning xatti-harakatlarini oldindan bilish mumkin bo'ladi.

○ **Sun'iy intellekt va machine learning:** Bu texnologiyalar yordamida logistik jarayonlarni optimallashtirish, avtomatik qarorlar qabul qilish va marketing strategiyalarini aniqlash imkonini beradi.

3. Internet of things (IoT) va smart texnologiyalar:

○ **IoT Qurilmalari:** Yuklarni kuzatish, transport vositalarining joylashuvini aniqlash va real vaqt rejimida ma'lumot olish imkonini beradi. Bu, logistik jarayonlarning aniqligi va samaradorligini oshirishga yordam beradi.

○ **Smart Texnologiyalar:** Aqlli omborlar va transport vositalari yordamida logistik jarayonlarni avtomatlashtirish va nazorat qilish osonlashadi.

4. Blockchain Texnologiyalari:

○ **Shaffoflik va Xavfsizlik:** Blockchain texnologiyasi logistik zanjirning barcha bosqichlarida ma'lumotlarning shaffofligini va xavfsizligini ta'minlash imkonini beradi. Bu, firibgarlik va noto'g'ri ma'lumotlardan himoyalaniş imkonini beradi.

○ **Smart Contracts:** Ushbu texnologiya yordamida avtomatik ravishda shartnomalar bajarilishini nazorat qilish va amalga oshirish imkoniyati yaratiladi.

5. Elektron Tijorat (E-commerce) va Mobil Ilovalar:

○ **Onlayn Savdo Platformalari:** Elektron tijorat platformalari orqali mahsulot va xizmatlarni sotish va xaridorlarga yetkazib berish jarayonlarini samarali tashkil etish imkoniyati yaratilmoqda.

○ **Mobil Ilovalar:** Logistik va marketing jarayonlarini mobil qurilmalar orqali boshqarish va real vaqt rejimida ma'lumot olish imkoniyati yaratiladi.

6. Raqamli platformalar va tizimlar

Elektron hujjat aylanishi: AKT yordamida hujjatlar elektron shaklda almashinishi va saqlanishi mumkin. Bu jarayonlarning tezkor va shaffof bo'lishini ta'minlaydi.

Bulutli xizmatlar: Bulutli texnologiyalar yordamida ma'lumotlarni xavfsiz aqlash va ularga istalgan vaqtda kirish imkonini beruvchi tizimlar yaratish mumkin. Bu logistika jarayonlarini samarali boshqarish imkonini beradi.

Xulosa:

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) logistik va marketing mexanizmlarini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi va ular quyidagicha:

▪ **Samaradorlik va Nazorat:** Raqamli transformatsiya, ERP dasturlari va IoT qurilmalari orqali logistik jarayonlarni avtomatlashtirish va nazorat qilish samaradorlikni oshiradi.

▪ **Aniq Qarorlar Qabul Qilish:** Ma'lumotlarni tahlil qilish va sun'iy intellekt yordamida logistik va marketing jarayonlarini aniq prognozlash va optimallashtirish imkoniyati yaratilmoqda.

▪ **Shaffoflik va Xavfsizlik:** Blockchain texnologiyasi logistik zanjirning barcha bosqichlarida ma'lumotlarning shaffofligi va xavfsizligini ta'minlaydi, firibgarlik va noto'g'ri ma'lumotlardan himoyalaydi.

▪ **Bozor Talablariga Moslashish:** Elektron tijorat platformalari va mobil ilovalar yordamida bozor talablariga tez va samarali moslashish, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish imkonini beradi.

▪ **Innovatsiyalarni Qabul Qilish:** IKT orqali amalga oshirilayotgan islohotlar biznes jarayonlarini yengillashtirib, kompaniyalarga raqobatbardosh bo'lish imkoniyatini beradi.

Umuman olganda, axborot kommunikatsiya texnologiyalari logistik va marketing sohalarida tubdan o'zgarishlarni amalga oshirib, ularning samaradorligini va natijadorligini oshirmoqda.

Bu islohotlar biznes jarayonlarini tezlashtiradi, xarajatlarni kamaytiradi va mijozlarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatishga yordam beradi.

References:

1. Qodirov, F. "OPTIMIZATION OF TELECOMMUNICATIONS POWER SUPPLY SYSTEMS BASED ON RELIABILITY CRITERIA." Science and innovation 2.A12 (2023): 15-20.
2. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. Scienceweb academic papers collection . 2023/1/1.
3. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.
4. Farrux Qodirov. Zamonaviy trenajyor va simulyatsiya qiluvchi dasturlarning hozirgi kundagi ahamiyati. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
5. Jurayev, Suxrobjon. "OLIY TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI." Scienceweb academic papers collection (2019).
6. Сохибов, Акрам Рустамович. "Формирование организаторских способностей молодёжи Республики Узбекистан." Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов 9 (2016): 71-73.
7. Soxibov, A. R. "PEDAGOGIK MADANIYAT VA UNING TARKIBIY QISMLARI: AR Soxibov, Qarshi DU dotsenti." Научно-практическая конференция. 2021.
8. Сохибов, Акрам Рустамович. "MODERN METHODOLOGICAL BASES OF HIGHER EDUKAION MANAGEMENT IN THI ERA OF DIGITISATION: <https://doi.org/10.53885/edinres.2022.10.10.018> Soxibov Akram Rustamovich PhD Associate Professor of the Department of Pedagogy Karshi State University." Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал 10 (2022): 169-176.
9. Sokhibov, A. R. "Mechanisms to improve the quality of education in the primary school of non-state educational institutions." (2022).
10. Лапп, Елена Александровна, Елена Викторовна Шипилова, and Акрам Рустамович Сохибов. "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА." АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. 2021.
11. Rustamovich, Sohivov Akram. "Using A Modular Approach in the Credit System of Education." Academicia Globe 2.6 (2021): 391-394.
12. Sokhibov, A. R. "SPIRITUAL AND MORAL TREASURES OF THE GREAT THINKERS OF THE EAST." Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал 1 (2020).
13. Сохибов, Акрам Рустамович. "ТИПЫ И ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ." Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов 3 (2015): 102-104.
14. Sokhibov, Akmal. "Economic and Political Restraints for Reducing the Drug Economy in Afghanistan." Sicherheit und Frieden (S+ F)/Security and Peace (2014): 193-200.
15. СОХИБОВ, Акрам. "ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ." EDAGOGIK ANORAT: 27.